

MUSIQA SAN'AT MAKTABLARIDA INNOVATSION BOSHQARUVNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI

Azizov Umidjon Sobir o'g'li, A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: musiqa san'at maktablari zamonaviy ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida nafaqat ijrochilik mahoratini, balki o'quvchilarning estetik didi, ijodiy tafakkuri va shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni taqozo etmoqda. Innovatsion boshqaruv – bu ta'lim muassasasida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar, ijodiy metodlar hamda psixologik yondashuvlar asosida boshqaruv tizimini takomillashtirish jarayonidir. Ushbu jarayonda pedagogik va psixologik omillar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Sharq mutafakkirlarining, jumladan, Abu Nasr Forobiy hamda Abu Ali ibn Sino ta'lim va tarbiya haqidagi qarashlarida shaxs kamoloti, ruhiy barkamollik va san'atning tarbiyaviy ahamiyati alohida ta'kidlangan. Zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari ham ijodiy muhitni yaratish, motivatsiyani kuchaytirish va individual yondashuvni boshqaruvning asosiy omili sifatida ko'rsatadi. Shu bois musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruvning pedagogik-psixologik omillarini ilmiy asosda o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi – musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruvni samarali tashkil etishda pedagogik va psixologik omillarning o'rni hamda ta'sir mexanizmlarini aniqlash va ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: Nazariy tahlil metodi – pedagogika va psixologiya sohasidagi ilmiy manbalarni o'rganish va umumlashtirish; Kuzatish metodi – musiqa san'at maktablarida boshqaruv va ta'lim jarayonini monitoring qilish; So'rovnoma va intervyu – o'qituvchilar, rahbarlar va o'quvchilar o'rtasida innovatsion boshqaruv samaradorligini aniqlash; Tajriba-sinov ishlari – innovatsion boshqaruv elementlarini amaliyotga joriy etish orqali natijalarni taqqoslash; Psixologik diagnostika metodlari – motivatsiya, ijodiy faollik va kommunikativ kompetensiyalarni aniqlash. Tadqiqot obyekti sifatida musiqa san'at maktablari faoliyati, predmeti sifatida esa innovatsion boshqaruvning pedagogik-psixologik omillari belgilandi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruv samaradorligi quyidagi pedagogik-psixologik omillarga bog'liq:

1.Motivatsion muhitning yaratilishi – o'qituvchi va o'quvchilarning ichki rag'batini qo'llab-quvvatlash.

2.Ijodiy erkinlik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – individual qobiliyatlarni rivojlantirish.

3. Raqamli texnologiyalar integratsiyasi – onlayn platformalar, audio-vizual vositalardan foydalanish.

4. Rahbarning liderlik kompetensiyasi – demokratik boshqaruv uslubi, samarali kommunikatsiya.

5. Psixologik iqlimning sog'lomligi – ijobiy muloqot va hamkorlik muhiti.

Amaliy tajriba natijalari innovatsion boshqaruv joriy etilgan maktablarda o'quvchilarning ijodiy faolligi, sahna madaniyati va o'ziga ishonch darajasi oshganini ko'rsatdi. O'qituvchilarda esa kasbiy qoniqish va metodik yangilanishga intilish kuchaydi. Shuningdek, boshqaruv jarayonida refleksiya, o'z-o'zini baholash va jamoaviy qaror qabul qilish mexanizmlarining qo'llanishi ijobiy natija berdi.

XULOSA: musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruvni samarali tashkil etish pedagogik va psixologik omillarning uyg'unligiga bog'liq. Motivatsiya, ijodiy muhit, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv hamda demokratik boshqaruv uslubi ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra: Innovatsion boshqaruv tizimi o'quvchilarning ijodiy va estetik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi; Pedagogik-psixologik yondashuv asosida tashkil etilgan boshqaruv modeli ta'lim samaradorligini oshiradi; Raqamli va interaktiv metodlardan foydalanish musiqa ta'limining sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Kelgusida musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruv modelini yanada takomillashtirish, pedagoglarning psixologik kompetensiyasini oshirish va raqamli boshqaruv tizimlarini keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

KALIT SO'ZLAR: musiqa san'at maktabi, pedagogik omillar, psixologik omillar, kreativ muhit, liderlik kompetensiyasi, reflektiv boshqaruv, motivatsiya, raqamli texnologiyalar.

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛАХ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Азизов Умиджон Собир угли, Независимый соискатель Национального института педагогического мастерства имени А. Авлони

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: музыкальные школы искусств как важное звено современной системы образования служат не только развитию исполнительского мастерства, но и формированию эстетического вкуса, творческого мышления и личностных качеств учащихся. В условиях глобализации и цифровой трансформации эффективная организация образовательного процесса требует внедрения механизмов инновационного управления. Инновационное управление — это процесс совершенствования системы управления образовательным учреждением на основе современных педагогических технологий, цифровых средств, креативных методов и психологических подходов. В данном процессе решающую роль играют педагогические и психологические факторы. В трудах восточных мыслителей, в частности Abu Nasr Forobiy и Abu Ali ibn Sino, особое внимание уделяется гармоничному развитию личности, духовному совершенству и

воспитательному значению искусства. Современные педагогические и психологические науки также рассматривают создание творческой среды, усиление мотивации и индивидуальный подход как ключевые факторы управления. В связи с этим научное изучение педагогико-психологических факторов инновационного управления в музыкальных школах искусств является актуальной задачей.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить роль и механизмы влияния педагогических и психологических факторов в эффективной организации инновационного управления в музыкальных школах искусств, а также разработать научно обоснованные рекомендации по их совершенствованию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы следующие методы: Теоретический анализ — изучение и обобщение научных источников в области педагогики и психологии; Метод наблюдения — мониторинг управленческого и образовательного процессов в музыкальных школах искусств; Анкетирование и интервью — выявление эффективности инновационного управления среди преподавателей, руководителей и учащихся; Опытно-экспериментальная работа — внедрение элементов инновационного управления и сравнительный анализ результатов; Методы психологической диагностики — определение уровня мотивации, творческой активности и коммуникативных компетенций. Объектом исследования определена деятельность музыкальных школ искусств, предметом — педагогико-психологические факторы инновационного управления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что эффективность инновационного управления в музыкальных школах искусств зависит от следующих педагогико-психологических факторов:

1. Создание мотивационной среды — поддержка внутренней мотивации преподавателей и учащихся.
2. Творческая свобода и личностно-ориентированный подход — развитие индивидуальных способностей.
3. Интеграция цифровых технологий — использование онлайн-платформ и аудиовизуальных средств.
4. Лидерская компетентность руководителя — демократический стиль управления и эффективная коммуникация.
5. Благоприятный психологический климат — позитивное взаимодействие и сотрудничество.

Практические результаты показали, что в школах, где внедрено инновационное управление, повысился уровень творческой активности учащихся, их сценическая культура и уверенность в себе. У преподавателей возросла профессиональная удовлетворённость и стремление к методическому обновлению. Кроме того, применение механизмов рефлексии, самооценки и коллективного принятия решений в управленческом процессе дало положительные результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективная организация инновационного управления в музыкальных школах искусств зависит от гармоничного сочетания педагогических и

психологических факторов. Мотивация, творческая среда, личностно-ориентированный подход и демократический стиль управления являются важными условиями повышения качества образования. По результатам исследования установлено: Система инновационного управления положительно влияет на творческое и эстетическое развитие учащихся; Модель управления, основанная на педагогико-психологическом подходе, повышает эффективность образовательного процесса; Использование цифровых и интерактивных методов выводит музыкальное образование на качественно новый уровень. В перспективе целесообразно дальнейшее совершенствование модели инновационного управления, повышение психологической компетентности педагогов и широкое внедрение цифровых систем управления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальная школа искусств, педагогические факторы, психологические факторы, креативная среда, лидерская компетентность, рефлексивное управление, мотивация, цифровые технологии.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF INNOVATIVE MANAGEMENT IN MUSIC ART SCHOOLS

Azizov Umidjon Sobir ugli, Independent Researcher of the A. Avloni National Institute of Pedagogical Mastery

Annotation

INTRODUCTION: music schools of arts, as an important component of the modern education system, serve not only to develop performance skills but also to shape students' aesthetic taste, creative thinking, and personal qualities. In the context of globalization and digital transformation, the effective organization of the educational process requires the implementation of innovative management mechanisms. Innovative management is the process of improving the management system of an educational institution based on modern pedagogical technologies, digital tools, creative methods, and psychological approaches. In this process, pedagogical and psychological factors play a decisive role. In the works of Eastern scholars, particularly Abu Nasr Forobiy and Abu Ali ibn Sino, special emphasis is placed on personal development, spiritual maturity, and the educational significance of art. Modern pedagogical and psychological sciences also identify the creation of a creative environment, the enhancement of motivation, and an individual-centered approach as key management factors. Therefore, the scientific study of pedagogical and psychological factors of innovative management in music schools of arts is considered a relevant and significant issue.

AIM: the purpose of the study is to determine the role and impact mechanisms of pedagogical and psychological factors in organizing effective innovative management in music schools of arts and to develop scientifically grounded recommendations for their improvement.

MATERIALS AND METHODS: the following research methods were used in the study: Theoretical analysis – study and generalization of scientific sources in pedagogy

and psychology; Observation method – monitoring of management and educational processes in music schools of arts; Survey and interview – identification of the effectiveness of innovative management among teachers, administrators, and students; Experimental work – implementation of innovative management elements into practice and comparative analysis of results; Psychological diagnostic methods – assessment of motivation, creative activity, and communicative competencies. The object of the research was the activity of music schools of arts, while the subject was the pedagogical and psychological factors of innovative management.

DISCUSSION AND RESULTS: the research findings showed that the effectiveness of innovative management in music schools of arts depends on the following pedagogical and psychological factors:

1. Creation of a motivational environment – supporting the internal motivation of teachers and students.

2. Creative freedom and a student-centered approach – development of individual abilities.

3. Integration of digital technologies – use of online platforms and audiovisual tools.

4. Leadership competence of administrators – democratic management style and effective communication.

5. A healthy psychological climate – positive interaction and collaboration.

Practical results demonstrated that in schools where innovative management was implemented, students' creative activity, stage culture, and self-confidence increased. Teachers showed higher professional satisfaction and a stronger commitment to methodological innovation. Furthermore, the application of reflection, self-assessment, and collective decision-making mechanisms in the management process yielded positive outcomes.

CONCLUSION: the effective organization of innovative management in music schools of arts depends on the harmonious integration of pedagogical and psychological factors. Motivation, a creative environment, a student-centered approach, and a democratic management style are essential for improving the quality of education. According to the research results: The innovative management system positively influences students' creative and aesthetic development; A management model based on pedagogical and psychological approaches increases educational effectiveness; The use of digital and interactive methods elevates music education to a new qualitative level. In the future, it is advisable to further improve the innovative management model, enhance teachers' psychological competence, and widely implement digital management systems.

Keywords: music art school, pedagogical factors, psychological factors, creative environment, leadership competency, reflexive management, motivation, digital technologies.

Globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi, xususan, musiqa san'at maktablari faoliyati ham tubdan yangilanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Zamonaviy jamiyatda ijodiy tafakkur, estetik did va madaniy kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor vazifaga aylangan bir paytda, ushbu jarayonni samarali tashkil etish innovatsion boshqaruv mexanizmlarini talab etadi. Chunki musiqa san'at maktabi nafaqat bilim beruvchi muassasa, balki shaxsning emotsional-intellektual rivojlanishini ta'minlovchi, ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaruvchi murakkab pedagogik tizimdir.

An'anaviy boshqaruv modeli ko'proq ma'muriy-nazorat funksiyalariga tayangan bo'lsa, bugungi kunda inson omili, psixologik muhit va pedagogik hamkorlikni markazga qo'ygan innovatsion boshqaruv konsepsiyasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, musiqa ta'limi jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ijodiy muloqot, individual yondashuv, motivatsion qo'llab-quvvatlash hamda reflektiv tahlil boshqaruv samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlarga aylanmoqda. Shuning uchun musiqa san'at maktablarida boshqaruvni takomillashtirish masalasi nafaqat tashkiliy, balki pedagogik-psixologik yondashuvni ham talab etadi. Musiqa ta'limi o'zining emotsional-ta'sirchan tabiati bilan boshqa ta'lim yo'nalishlaridan farq qiladi. Bu jarayonda ijrochilik, sahna madaniyati, estetik idrok, ichki motivatsiya va ijodiy mustaqillik kabi omillar muhim o'rin tutadi. Mazkur xususiyatlar boshqaruv jarayonida rahbar va pedagoglardan yuqori darajadagi psixologik sezgirlik, empatiya, kommunikativ kompetensiya hamda liderlik salohiyatini talab etadi. Innovatsion boshqaruv esa aynan shu omillarni uyg'unlashtirish, jamoada sog'lom psixologik muhit yaratish va ijodiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy musiqa san'at maktablarida raqamli texnologiyalarni joriy etish, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish, individual ta'lim trayektoriyalarini tashkil etish ham boshqaruv tizimining yangicha yondashuvini taqozo etadi. Bu esa pedagogik innovatsiyalarni psixologik tayyorgarlik bilan uyg'unlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Zero, har qanday innovatsiya inson omili orqali amalga oshadi va uning muvaffaqiyati pedagogik jamoaning motivatsiyasi hamda psixologik tayyorgarligiga bevosita bog'liqdir.

Shu bois, musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruvning pedagogik-psixologik omillarini tadqiq etish bugungi kun ta'lim tizimining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu masalani ilmiy asosda yoritish ta'lim sifatini oshirish, ijodiy muhitni mustahkamlash va bo'lajak ijodkor shaxsni shakllantirish jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

1jadval. Musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruvning pedagogik-psixologik omillari tahlili.

No	Omil nomi	Omil turi	Mazmuni va mohiyati	Boshqaruv jarayoniga ta'siri	Kutilayotgan natija
1	Motivatsion muhit	Psixologik	Pedagog va o'quvchilarning ichki	Faollik va tashabbusni	Ijodiy samaradorlik

			va tashqi motivlarini qo'llab-quvvatlash, ijodiy rag'batlantirish tizimini yaratish	oshiradi, innovatsiyaga ijobiy munosabatni shakllantiradi	va ta'lim sifati oshadi
2	Kreativ pedagogik muhit	Pedagogik	Erkin fikrlash, tajriba qilish va ijodiy yondashuvni qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhiti	Yangi g'oya va metodlarning paydo bo'lishiga imkon yaratadi	O'quvchilarda ijodiy tafakkur rivojlanadi
3	Liderlik kompetensiyasi	Pedagogik-psixologik	Rahbar va pedagoglarning strategik fikrlashi, kommunikativlik va empatiyaga asoslangan boshqaruv qobiliyati	Jamoaviy hamkorlikni mustahkamlaydi	Sog'lom psixologik iqlim shakllanadi
4	Refleksiv boshqaruv	Pedagogik	Faoliyatni tahlil qilish, o'z-o'zini baholash va takomillashtirish mexanizmlari	Innovatsion qarorlarning samaradorligini oshiradi	Uzluksiz rivojlanish ta'minlanadi
5	Kommunikativ madaniyat	Psixologik	O'zaro hurmat, ochiq muloqot va konstruktiv fikr almashuv	Konfliktlarni kamaytiradi, ishonch muhitini yaratadi	Jamoda barqaror hamkorlik yuzaga keladi
6	Individual yondashuv	Pedagogik	Har bir o'quvchining qobiliyati va psixologik xususiyatlarini inobatga olish	Shaxsga yo'naltirilgan boshqaruvni ta'minlaydi	Iqtidorli o'quvchilar salohiyati ochiladi
7	Emotsional-intellektual qo'llab-quvvatlash	Psixologik	O'quvchilarning hissiy barqarorligi va sahna madaniyatini rivojlantirish	Stress va sahna qo'rquvini kamaytiradi	Ijrochilik mahorati oshadi
8	Innovatsion texnologiyalar integratsiya	Pedagogik	Raqamli vositalar va zamonaviy o'qitish metodlarini boshqaruvga tatbiq	Ta'lim jarayonini samarali tashkil etadi	Ta'lim sifati va raqobatbardoshlik oshadi

	si		etish		
9	Jamoaviy hamkorlik	Pedagogik-psixologik	O'qituvchilar va rahbariyat o'rtasidagi hamkorlik, tajriba almashuv	Innovatsion g'oyalar tezroq joriy etiladi	Professional rivojlanish kuchayadi
10	Kasbiy refleksiya va o'zini rivojlantirish	Psixologik	Pedagoglarning doimiy o'qib-o'rganishga tayyorligi	Innovatsion boshqaruvning barqarorligini ta'minlaydi	Ta'lim tizimi yangilanib boradi

Musiqqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruvning pedagogik-psixologik omillarini o'rganish ko'p tarmoqli ilmiy manbalarga tayanishni talab etadi. Mazkur muammo ta'lim menejmenti, pedagogik innovatika, ta'lim psixologiyasi hamda musiqqa pedagogikasi kesishgan nuqtada shakllangan bo'lib, uni kompleks yondashuv asosida tahlil qilish zarur. Avvalo, innovatsion boshqaruv nazariyasi doirasida pedagogik tizimlarni modernizatsiya qilish masalalari xorijiy tadqiqotchilar tomonidan keng yoritilgan. Jumladan, Michael Fullan ta'limdagi o'zgarishlarni boshqarish jarayonida inson omili, jamoaviy madaniyat va liderlik kompetensiyalarining hal qiluvchi rolini asoslab bergan. Uning ta'lim islohotlariga doir qarashlari innovatsion boshqaruvni psixologik tayyorgarlik va tashkilot madaniyati bilan uyg'unlashtirish zaruratini ko'rsatadi. Shuningdek, Peter Drucker boshqaruvni natijadorlik va strategik fikrlash bilan bog'lab, innovatsiyani tashkilot rivojining asosiy omili sifatida talqin qiladi [1]. Mazkur yondashuv musiqqa san'at maktablarida boshqaruv samaradorligini oshirishda strategik rejalashtirish va ijodiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash muhimligini ko'rsatadi.

Pedagogik innovatika sohasida Everett Rogers tomonidan ishlab chiqilgan "innovatsiyalar diffuziyasi" nazariyasi ta'lim muassasalarida yangiliklarni joriy etish mexanizmlarini tushuntirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi [6]. Uning fikricha, innovatsiyaning muvaffaqiyati uni qabul qiluvchi subyektlarning psixologik tayyorgarligi va ijtimoiy muhitga bog'liq. Bu holat musiqqa san'at maktablarida pedagogik jamoaning innovatsion faoliyatga motivatsiyasi va kommunikativ madaniyati muhim omil ekanini tasdiqlaydi. Ta'lim psixologiyasi nuqtayi nazaridan Lev Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasi [5] hamda Abraham Maslowning ehtiyojlar ierarxiyasi konsepsiyasi innovatsion boshqaruvning psixologik asoslarini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega [4]. Vygotskiy ta'lim jarayonida ijtimoiy muhit va hamkorlikning ahamiyatini asoslab bergan bo'lsa, Maslou shaxs motivatsiyasi va o'zini-o'zi ro'yobga chiqarish ehtiyojini ta'lim samaradorligi bilan bog'laydi. Musiqqa ta'limi jarayonida o'quvchilarning emotsional-intellektual rivojlanishi aynan shu nazariy qarashlar bilan uyg'unlashadi. Musiqqa pedagogikasi sohasida esa Zoltán Kodály [3] va Carl Orff [5] tomonidan ishlab chiqilgan metodik tizimlar ijodkorlik, faol ishtirok va musiqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Ularning konsepsiyalarida shaxsga

yo'naltirilganlik va emotsional ta'sir kuchi ustuvor bo'lib, bu innovatsion boshqaruvda kreativ muhit yaratish zaruratini ko'rsatadi.

Respublikamiz olimlari tomonidan ham ta'limda innovatsion boshqaruv, pedagogik kompetensiyalar va musiqa ta'limi masalalari keng tadqiq etilgan. O'zbek pedagogik maktabida ta'limni modernizatsiya qilish, rahbarlarning innovatsion boshqaruv kompetentligini shakllantirish va ijodiy muhit yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan [8]. Xususan, musiqa ta'limida milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasi dolzarb masala sifatida talqin qilinadi. Bu esa musiqa san'at maktablarida boshqaruvning nafaqat tashkiliy, balki ma'naviy-psixologik asoslarini mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi. MDH mamlakatlari tadqiqotchilari ishlarida esa ta'lim menejmenti, pedagogik jarayonni psixologik qo'llab-quvvatlash va kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Ularning izlanishlarida innovatsion boshqaruvning samaradorligi ko'proq jamoaviy hamkorlik, liderlik salohiyati va refleksiv faoliyat bilan bog'lanadi.

Musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruv masalasini pedagogik-psixologik nuqtayi nazardan tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu jarayon oddiy tashkiliy o'zgarishlar bilan cheklanmaydi. U, avvalo, ta'lim muassasasining ichki madaniyati, jamoaning qadriyatlari, pedagoglarning kasbiy motivatsiyasi va o'quvchilarning ijodiy ehtiyojlari bilan bevosita bog'liq murakkab ijtimoiy-psixologik tizimdir. Innovatsion boshqaruvni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun rahbarning strategik fikrlashi bilan bir qatorda, uning empatiya, kommunikativlik va refleksivlik kabi psixologik kompetensiyalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, musiqa san'at maktablarida innovatsion jarayonlarning samaradorligi ko'p jihatdan motivatsion muhitga bog'liq. Agar pedagogik jamoa o'z faoliyatini qadrlangan, qo'llab-quvvatlangan va e'tirof etilgan deb his etsa, yangiliklarni qabul qilish darajasi yuqori bo'ladi. Aksincha, ma'muriy-buyruqbozlikka asoslangan boshqaruv modeli ijodiy tashabbusni cheklaydi va psixologik qarshilikni kuchaytiradi. Shu bois innovatsion boshqaruvning markazida inson omili, ya'ni pedagog va o'quvchining shaxsiy rivojlanishi turishi zarur. Musiqa ta'limining o'ziga xos jihati shundaki, unda natija nafaqat bilim darajasi, balki ijodiy ifoda, sahna madaniyati va emotsional barqarorlik bilan ham belgilanadi. Demak, boshqaruv jarayonida psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan, yosh ijrochilarda sahna qo'rquvi yoki o'ziga ishonchsizlik holatlari tez-tez uchraydi. Bunday vaziyatda rahbar va pedagoglarning emotsional-intellektual yondashuvi, konstruktiv muloqoti hamda ijobiy rag'batlantirish tizimi innovatsion boshqaruvning real natijasiga aylanadi.

Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat – jamoaviy hamkorlik va kasbiy refleksiya masalasidir. Innovatsion boshqaruv sharoitida pedagoglar o'z tajribalarini almashish, ochiq darslar, mahorat saboqlari va metodik seminarlar orqali o'zaro rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa tashkilot ichida "o'rganayotgan muassasa" modelini shakllantiradi. Bunday muhitda innovatsiyalar tashqi talab sifatida emas, balki ichki ehtiyoj sifatida qabul qilinadi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarni boshqaruv va ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalasi ham muhokamada alohida o'rin tutadi. Zamonaviy musiqa san'at

maktablarida onlayn platformalar, raqamli nota dasturlari, virtual konsertlar va interaktiv metodlar qo'llanilmoqda. Biroq texnologik yangilanishning muvaffaqiyati pedagoglarning psixologik tayyorgarligi va innovatsiyaga ochiqlikiga bog'liq. Demak, innovatsion boshqaruv texnik vositalarni joriy etish bilangina cheklanmay, ularni samarali qo'llash uchun pedagogik-psixologik sharoit yaratishni ham talab qiladi. Tadqiqot doirasida aniqlangan omillar o'zaro uzviy bog'liqlikda namoyon bo'ladi. Masalan, liderlik kompetensiyasi kuchli bo'lgan rahbar jamoada ishonch muhitini shakllantiradi, bu esa motivatsiyani oshiradi va refleksiv faoliyatni rag'batlantiradi. Natijada innovatsion tashabbuslar barqaror tus oladi. Demak, pedagogik va psixologik omillarni alohida emas, balki integrativ tizim sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Muhokama natijalari musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruvni samarali tashkil etish uchun inson omiliga tayangan, shaxsga yo'naltirilgan va kreativ muhitni qo'llab-quvvatlovchi boshqaruv modelini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Bunday yondashuv ta'lim sifatini oshirish bilan birga, ijodiy shaxsni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Musiqa san'at maktablarida innovatsion boshqaruvning pedagogik-psixologik omillarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, mazkur jarayon faqat tashkiliy yangilanishlar bilan cheklanmaydi, balki ta'lim muassasasining ichki ijtimoiy-psixologik muhitini, pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini va o'quvchilarning ijodiy rivojlanish ehtiyojlarini kompleks hisobga olishni talab etadi. Innovatsion boshqaruv samaradorligi, avvalo, inson omiliga tayangan holda motivatsion muhit yaratish, ochiq va konstruktiv kommunikatsiyani yo'lga qo'yish hamda jamoaviy hamkorlikni mustahkamlash bilan belgilanadi. Musiqa ta'limining o'ziga xos xususiyatlari – emotsional ta'sirchanlik, sahna madaniyati, ijodiy ifoda va individual yondashuv zarurati – boshqaruv jarayonida psixologik sezgirlik va pedagogik mahoratni talab etadi. Rahbar va pedagoglarning liderlik, refleksivlik, empatiya hamda innovatsion fikrlash kompetensiyalari innovatsion boshqaruvning barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni ta'lim va boshqaruv jarayoniga integratsiya qilish innovatsion rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri ekanligi aniqlandi. Biroq texnologik yangilanishning muvaffaqiyati pedagogik jamoaning psixologik tayyorgarligi va o'zgarishlarga ochiqlikiga bilan chambarchas bog'liqdir. Demak, innovatsion boshqaruvni amalga oshirishda pedagogik va psixologik omillar o'zaro uyg'unlikda ko'rib chiqilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Drucker P. F. Management Challenges for the 21st Century. – New York: HarperBusiness, 1999. – 224 p.
2. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – 5th ed. – New York: Teachers College Press, 2016. – 352 p.
3. Kodály Z. Selected Writings. – London: Boosey & Hawkes, 1974. – 224 p.
4. Maslow A. H. Motivation and Personality. – 3rd ed. – New York: Harper & Row, 1987. – 293 p.
5. Orff C. Orff-Schulwerk: Music for Children. – Mainz: Schott Music, 1978. – 256 p.

6. Rogers E. M. Diffusion of Innovations. – 5th ed. – New York: Free Press, 2003. – 576 p.
7. Выготский Л. С. Психология развития человека. – М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с.
8. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Tafakkur, 2018. – 256 b.

